

К вопросу проведения официального спортивного мероприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Афанасьев Дмитрий Александрович

студент 1-го курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Российская Федерация; d.afanasev123@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Предметом исследования статьи является вопрос организации и проведения официальных спортивных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19). Автором рассматривается существующее правовое регулирование в области эпидемиологической безопасности и проблемы, возникающие при проведении спортивных соревнований, на примере проведения соревнований в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: спортивное право, официальные спортивные мероприятия, эпидемиологическая безопасность, COVID-19

On the Issue of Holding an Official Sports Event in the Context of the Spread of a New Coronavirus Infection COVID-19

Dmitrii A. Afanasev

1st Year Master's Student of Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; d.afanasev123@yandex.ru

ABSTRACT

The subject of the article is the organization and conduct of official sports events in the context of the spread of the new coronavirus infection COVID-19 (hereinafter — COVID-19). The author examines the existing legal regulation in the field of epidemiological safety and the problems that arise during sports competitions, using the example of competitions in St. Petersburg.

Keywords: sports law, official sports events, epidemiological safety, COVID-19

В связи с распространением COVID-19 федеральными органами исполнительной власти РФ были приняты ряд нормативно-правовых актов, устанавливающих комплекс требований, направленных против возникновения и распространения вируса в сфере спорта¹.

В соответствии с требованиями данных нормативно-правовых актов организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить:

- тестирование на COVID-19 участников и персонал мероприятий;
- проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;
- проведение награждений с соблюдением социальной дистанции;
- ограничение входа на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов или являющихся зрителями;

¹ СП 3.1.3597-20. Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353494/ (дата обращения: 20.12.2020); Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 : утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 31 июля 2020 года [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359217/ (дата обращения: 20.12.2020); МР 3.1/2.2.0170/3-20. О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников : письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 года № 02/6338-2020-15 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349881/ (дата обращения: 20.12.2020); МР 3.1/2.1.0193-20. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) : утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 4 июня 2020 года № 3.1/2.1.0193-20 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354838/ (дата обращения: 20.12.2020).

- выполнение иных требований, установленных данными подзаконными актами, направленных против распространения вируса².

Кроме того, органы исполнительной власти субъекта РФ устанавливают требования против распространения коронавируса, в том числе в сфере спорта. Рассмотрим данные требования на примере Санкт-Петербурга³.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 (далее — Постановление Правительства СПб № 121) проведение спортивных мероприятий по общему правилу запрещено. Однако исключением является проведение соревнований численностью более 50 чел. в случае согласования данного мероприятия с Комитетом по физической культуре и спорту (далее — Комитет), если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу на допуск зрителей на спортивное мероприятие (далее — Роспотребнадзор)⁴.

Рассмотрим требования, необходимые для согласования проведения соревнований. В соответствии с изменениями в регулировании от 04.12.2020 (вступили в силу 05.12.2020) для согласования мероприятия в числе прочих требуется предоставить согласование Роспотребнадзора на допуск зрителей на спортивное мероприятие⁵.

Поскольку отсутствие данного документа является основанием для отказа в согласовании проведения соревнований, фактически ключевую роль при принятии решения о возможности проведения соревнований принимает Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Кроме того, Роспотребнадзор определяет максимальное количество участников и зрителей, которые могут присутствовать на мероприятии.

Изменение регулирования привело к некоторым казусам. Например, за несколько часов до матча 05.12.2020 волейбольный клуб «Зенит» получил запрет на проведение матча со зрителями, притом что волейбольный клуб согласовал 30% заполняемости «Сибур Арены» с Комитетом⁶. В части данного запрета возникает вопрос о соблюдении принципа поддержания доверия к действиям государства. Как указывал Конституционный Суд РФ, изменение ранее установленного регулирования, оказывающее неблагоприятное воздействие на правовое положение лиц, должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия к закону и действиям государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм^{7, 8}. Вступление

² Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 : утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 31 июля 2020 года. [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359217/ (дата обращения: 20.12.2020).

³ О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : федер. закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения: 20.12.2020); О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 28 сентября 2005 г. № 514-76 [Электронный ресурс] // Доступ из «Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации». URL: <http://docs.cntd.ru/document/8419052> (дата обращения: 20.12.2020); О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=223690#023377044800001312> (дата обращения: 20.12.2020).

⁴ О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=223690#023377044800001312> (дата обращения: 20.12.2020).

⁵ Об утверждении Порядка согласования и условий проведения спортивных мероприятий численностью более 50 человек : распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 11 ноября 2020 г. № 592-р [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=233675&dst=100001#022119577204680785> (дата обращения: 20.12.2020).

⁶ Волейбольному «Зениту» запретили провести матч против «Белогорья» со зрителями [Электронный ресурс] // «78». URL: https://78.ru/news/2020-12-05/voleibolnomu_zenitu_zapretili_provesti_match_protiv_belogorya_so_zritelyami (дата обращения: 20.12.2020).

⁷ По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с жалобами граждан А. С. Стах и Г. И. Хваловой : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2001 № 8-П [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31809/ (дата обращения: 20.12.2020).

⁸ Арапов Н. А. Принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства в российском конституционном праве и правосудии : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. СПб., 2015. С. 3.

в силу изменений, усложняющих согласование проведения мероприятия и доступ зрителей, на следующий день после подписания нормативно-правового акта представляется не совсем соответствующим данному конституционному принципу.

Кроме того, существуют сомнения в эффективности существующего регулирования. Количество зрителей, например, на матчах ФК «Зенит», согласуемое Роспотребнадзором, значительно ниже, чем то, которое согласовывалось до изменений в регулировании от 04.12.2020⁹. Кроме того, непонятны причины и основания для согласования числа зрителей. Рассмотрим посещаемость матчей «Зенита» и «СКА» с 05.12.2020:

- 05.12.2020, «Зенит» — «Урал» (1184 зрителя, 3% от максимальной вместимости стадиона)¹⁰;
- 07.12.2020, «СКА» — «Динамо Рига» (4296 зрителей, 35% вместимости)¹¹;
- 08.12.2020, «Зенит» — «Боруссия Д» (10 860 зрителей, 16% вместимости)¹²;
- 10.12.2020, «СКА» — «Автомобилист» (3073 зрителя, 25% вместимости)¹³;
- 12.12.2020, «Зенит» — «Динамо» (Москва) (1909 зрителей, 3% вместимости)¹⁴;
- 16.12.2020, «Зенит» — «Спартак» (1993 зрителя, 3% вместимости)¹⁵.

Как видно из представленной информации, количество зрителей не связано с размерами объекта спорта или его вместимостью. В открытом доступе автором не была найдена методика расчета допустимого количества участников спортивного мероприятия. Представляется, что введение данной методики необходимо и при расчете максимального количества зрителей следует исходить из максимального количества мест, занятия которых возможно при соблюдении социальной дистанции и иных мер по предупреждению распространения COVID-19.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что существующее регулирование имеет некоторые недостатки. Отсутствие четких методик, на основании которых принимаются решения о возможности посещения зрителями официальных спортивных мероприятий и их количестве, вызывает вопросы. В то же время разработка методики на основании существующих методических рекомендаций возможна. Кроме того, возникает вопрос фактических ограничений полномочий Комитета по физической культуре и спорту. Представляется, что передача полномочий по согласованию количества участников спортивного мероприятия исключительно Комитету по физической культуре и спорту возможна при создании методики расчета максимального количества участников спортивного мероприятия. Однако в целом регулирование отвечает требованиям, установленным на федеральном уровне, и способствует борьбе с распространением COVID-19.

Литература

1. Арапов Н. А. Принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства в российском конституционном праве и правосудии : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02 / Н. А. Арапов. СПб., 2015. 27 с.

References

1. Arapov, N. A. The Principle of Maintaining the Trust of Citizens in the Law and the Actions of the State in the Russian Constitutional Law and Justice : Dis. ... PhD in Jurisprudence. 12.00.02 [Prinzip podderzhania doveria grazhdan k zakonu i deistviyam gosudarstva v rossiiskom konstituzionnom prave i pravosudii / N. A. Arapov. St. Petersburg, 2015. 27 p. (in rus)]

⁹ Обзор матча «Зенит» — «Спартак» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/spartak-vs-zenit/> (дата обращения: 20.12.2020); обзор матча «Зенит» — «Боруссия Д» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/borussia-vs-zenit/> (дата обращения: 20.12.2020); обзор матча «Зенит» — «Краснодар» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/1444141/> (дата обращения: 20.12.2020).

¹⁰ Расписание матчей «Зенит» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/borussia-vs-zenit/> (дата обращения: 20.12.2020).

¹¹ Обзор матча «СКА» — «Динамо Р» [Электронный ресурс] // ХК «СКА». URL: <https://www.ska.ru/news/view/ska-dinamo-riga-3-4-b/> (дата обращения: 20.12.2020).

¹² Обзор матча «Зенит» — «Боруссия Д» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/borussia-vs-zenit/> (дата обращения: 20.12.2020).

¹³ Обзор матча «СКА» — «Автомобилист» [Электронный ресурс] // Спорт-Экспресс. URL: <https://www.sport-express.ru/hockey/L/matchcenter/97882/protocol/> (дата обращения: 20.12.2020).

¹⁴ Обзор матча «Зенит» — «Динамо» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/dynamo-vs-zenit/> (дата обращения: 20.12.2020).

¹⁵ Обзор матча «Зенит» — «Спартак» [Электронный ресурс] // Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/football/match/spartak-vs-zenit/> (дата обращения: 20.12.2020).